

GESTÃO DE ÁRVORES PODADAS EM CABEÇA DE SALGUEIRO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS

1. Árvores podadas em cabeça de salgueiro na orla do campo (ver link da página no final) 2. Poda em cabeça de salgueiro na GAEC de la Bunouderie © Ver de Terre Production 3. Poda de um Salix caprea com preservação da recolha de seiva © Gilles Leblais 4. Árvores podadas em cabeça de salgueiro, verdadeiros refúgios para a biodiversidade (C (Coruja pequena (canto superior esquerdo); Morcego-orelhudo-castanho (canto superior direito); Arminho (canto inferior esquerdo); Pica-pau-verde-europeu fêmea (canto inferior direito) © Gilles Leblais

O QUÊ E PORQUÊ

A gestão de árvores podadas em cabeça de salgueiro, também conhecida como "trognes", é uma técnica antiga que envolve a poda regular das árvores a uma altura específica para estimular a produção de rebentos. As árvores podadas em cabeça de salgueiro oferecem uma produção consistente de biomassa, excedendo a de uma árvore não podada. Estes rebentos podem ser usados para vários fins: lenha, madeira, forragem, cestaria, cama para gado, estilha de madeira, etc. O tipo de produção pode mudar ao longo do tempo, dependendo das necessidades do proprietário. Tradicionalmente plantadas nas orlas dos campos, as árvores podadas em cabeçade salgueiro também podem ser integradas em sistemas agroflorestais dentro dos campos, com sombra controlada e redução da competição por água devido à redução periódica da superfície foliar. Esta prática contribuiu para a gestão sustentável dos recursos, promovendo a autonomia e cadeias de abastecimento curtas.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Uma árvore podada em cabeça de salgueiro é normalmente criada numa árvore jovem com um diâmetro de tronco entre 5 e 20 cm. Pode ser uma árvore existente, um rebento de cepo, uma muda natural, uma árvore plantada ou uma estaca. Nos primeiros três anos, o corte é repetido para formar a "cabeça", e a cicatrização sucessiva faz com que a poda cresça progressivamente. Dependendo das restrições agrícolas e das necessidades de acesso do gado, a copa é geralmente cortada a uma altura de 1,5 a 3 metros. Os rebentos são então cortados a cada 5 a 15 anos, dependendo da espécie e do uso, mantendo a árvore vigorosa e apoiando a biodiversidade. A poda de manutenção é feita principalmente no inverno para a produção de madeira e no verão para forragens.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Agroflorestas, poda em cabeça de salgueiro, podas, árvores, biodiversidade, recursos sustentáveis

Funded by
the European Union

VANTAGENS

As árvores podadas em cabeça de salgueiro fornecem uma vasta gama de serviços do ecossistema. Os seus sistemas radiculares retêm a água, aumentam a porosidade do solo e melhoram a infiltração da água, protegendo a terra da erosão e contribuindo para a recarga dos lençóis freáticos. Também melhoram a fertilidade do solo, armazenam carbono e protegem as culturas do vento e de temperaturas extremas.

Além disso, as árvores podadas em cabeça de salgueiro criam habitats para inúmeros organismos benéficos, incluindo insetos polinizadores, aves de rapina e outros predadores naturais de roedores. Funcionam como corredores ecológicos, promovendo a circulação de espécies e melhorando a polinização cruzada. As árvores podadas em cabeça de salgueiro cumprem os mesmos papéis ecológicos que as agroflorestas tradicionais, mas com um benefício adicional: esta técnica de poda cria cavidades no tronco, oferecendo um nicho ecológico especial para a biodiversidade. Por exemplo, aves que vivem em cavidades, como a coruja-pequena, o vermelho-de-frente-branca e o pica-pau-malhado, usam essas cavidades para nidificação e proteção. Da mesma forma, os morcegos, essenciais para manter o equilíbrio do ecossistema agrícola através do controlo das populações de insetos, utilizam os troncos podados como locais de repouso e hibernação. Alguns insetos perfuradores de madeira, como besouros, dependem de madeira morta e cavidades para o desenvolvimento, ajudando a reciclar matéria orgânica ao decompor a madeira.

Na agrofloresta, as árvores podadas em cabeça de salgueiro maximizam o uso da terra combinando a produção de árvores com culturas ou gado, enquanto minimizam a competição pela luz e pela água. Por último, as árvores podadas em cabeça de salgueiro, com a sua longevidade e capacidade regenerativa, são um património natural e cultural que deve ser preservado.

Esta técnica aplica-se à maioria das folhosas nativas, mas algumas espécies são mais adequadas do que outras, como salgueiro, freixo, choupo negro, carvalho, plátano, amoreira, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, lília e castanheiro.

DESTAQUES:

- **No contexto das alterações climáticas, as árvores podadas em cabeça de salgueiro fornecem uma solução resiliente em agroflorestas devido à sua retenção de água e adaptação ao stress ambiental.**
- **Economicamente, o corte de árvores fornece um recurso renovável e local de madeira e forragem, reduzindo as compras externas e aumentando a autonomia das explorações agrícolas.**
- **As árvores podadas em cabeça de salgueiro, verdadeiros refúgios de biodiversidade, oferecem habitats variados para muitas espécies através das suas cavidades, ocos e madeira morta.**

Árvore podada em cabeça de salgueiro no Vale do Jabron (Alpes de Haute-Provence)
© M. Marguerie

<https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/>

CAMILLE ARCHAMBAUD

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.